

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАРНИНГ НАЗОРАТСИЗЛИГИ ВА ҚАРОВСИЗЛИГИНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШНИНГ МУҲИМ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Саламов Абдулла Абдурасул ўғли
ИИВ Академияси магистратураси
3-гуруҳ тингловчиси

Аннотация: Тезисда вояга етмаганларнинг назоратсизлиги ва қаровсизлигининг олдини олишнинг муҳим йўналишлари, шунингдек бугунги кунда вужудга келаётган муаммолар таҳлил қилинган.

Таянч сўзлар: вояга етмаганлар, профилактика, ҳуқуқ, болалар, назоратсиз ва қаровсиз.

Истиклол йилларида Республикамизда суд-ҳуқуқ тизимида амалга оширилган ислохотлар натижасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси миллий тизими шаклланди. Вояга етмаганларнинг назоратсизлиги ва қаровсизлигининг олдини олишда давлат ҳокимияти органлари, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи, унда иштирок этувчи давлат органлари ва муассасалари ҳамда фуқаролик жамияти институтларининг ижтимоий жиҳатдан хавфли аҳволда бўлган вояга етмаганларни ва оилаларни уларни жиноий фаолиятга жалб этувчи шахсларни аниқлаш, улар содир этаётган жиноятларнинг сабаб ва шароитларини бартараф этиш, шунингдек улар яшаётган ва таълим олаётган жойларда ижтимоий-руҳий муҳитни соғломлаштириш мақсадида амалга оширилаётган тарбия, ижтимоий ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш, ижтимоий ҳуқуқий назорат воситалари орқали профилактик таъсир чораларини қўллашдан иборат давлат сиёсати даражасида амалга ошириладиган алоҳида фаолият ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси МДХ давлатлари орасида биринчилардан бўлиб 1992 йили «Бола ҳуқуқлари тўғрисида»ги Конвенцияни ратификация қилди. Миллий қонунчилигимизни конвенция қоидаларига имплементация қилиш асносида 2008 йил 7 январда «Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида»ги Қонун қабул қилинди. Сўнги йилларда мамлакатимизда вояга етмаганларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш билан боғлиқ ислохотлар натижаси ҳалқаро ҳамжамият томонидан ҳам муносиб баҳоланмоқда.

Президентимиз Ш.М.Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек “Бизни ҳамиша ўйлантириб келадиган яна бир муҳим бир масала бу ёшларимизни одаб-ахлоқи, юриш туриши, бир сўз билан айтганда дунё қараши билан боғлиқ бугун замон шиддат билан ўзгараяпти. Биз киммиз, қандай улуг зотларнинг авлодимиз деган

даъват уларнинг калбида доимо акс садо бериб, ўзлигига содиқ қолишга ундаб турсин”¹ деган эдилар.

Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 29 сентябрда қабул қилинган Вояга етмаганлар назоратсизлиги ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисидаги қонунининг 3-моддасига кўра: **“вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси** вояга етмаганларнинг назоратсизлиги ва қаровсизлигига улар томонидан ҳуқуқбузарликлар ёки бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этилишига имкон берадиган сабаблар ва шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этишга қаратилган, якка тартибдаги профилактика иши билан биргаликда амалга ошириладиган ижтимоий, ҳуқуқий тиббий ва бошқа чора-тадбирлар тизими”² сифатида эътироф этилади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош ассамблеясининг 75-сессиясида ўзбек тилида нутқ сўзлаб унда инсон ҳуқуқлари соҳасидаги ҳолат ҳам бутунлай ўзгарганлиги ҳамда мажбурий ва болалар меҳнати тўлиқ тугатилганлиги маълум қилинди. БМТнинг Бола ҳуқуқлари тўғрисидаги конвенцияси талабларига риоя этилишини таъминлаш мақсадида 2019 йилнинг 22 апрель куни Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Бола ҳуқуқлари кафолатларини янада кучайтиришга оид кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 4296-сонли қарори қабул қилинди. Мазкур қарорга мувофиқ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) ўринбосари - Бола ҳуқуқлари бўйича вакил лавозими жорий этилди ва Котибият тузилмасида бола ҳуқуқларини таъминлаш фаолиятига кўмаклашувчи янги сектор тузилди.

Бугунги кунда мамлакатимизда вояга етмаганларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишда Бола ҳуқуқлари бўйича вакили ўзининг муносиб ҳиссасини қўшиб келмоқда. 2021 йилнинг 6 ойи давомида бола ҳуқуқлари бўйича вакил томонидан бола ҳуқуқларини таъминлаш юзасидан Қашқадарё, Тошкент, Андижон, Жиззах, Сирдарё, Фарғона, Наманган вилоятлари ва Тошкент шаҳрида жойлашган муассасаларида 30 дан ортиқ мониторинглар ўтказилди. Хусусан, бола ҳуқуқлари бўйича вакил томонидан республикамиздаги ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасаларида, жумладан “Республика қиз болалар ўқув-тарбия муассасаси” ҳамда “Республика ўғил болалар ўқув-тарбия муассасаси”ларида мониторинг амалга оширилди.

¹2017 йил 16июнь кундаги Тошкент шаҳар Учтепа туманида жойлашган 78-сонли умум таълим мактабидаги маърузаси.

²Ўзбекистон Республикасининг 2010 йил 29 сентябрдаги “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисидаги” қонуни Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2010 й., 39-сон 341 модда.

Мониторинг доирасида ушбу муассасалардаги вояга етмаганлар билан учрашувлар ўтказилди. Учрашув жараёнида муассасаларга жойлаштириш сабаблари, у ердаги шароитлар ва улар билан муомалада бўлиш, тиббий хизмат кўрсатиш, овқатлантириш, меҳнат, тарбиявий ва маънавий-маърифий ишларни ташкил этиш самарадорлиги ўрганилди.

Мониторинг натижалари таҳлили шуни кўрсатдики ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасаларида вояга етмаганлар ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиш самарадорлигига таъсир кўрсатадиган бир қатор масалаларни аниқлаш имконини берди. Жумладан:

- вояга етмаганларни ихтисослаштирилган ўқув-тарбия муассасаларига жойлаштиришда оиладаги ижтимоий муҳитнинг ёмонлиги, ота-она ёки ота-она ўрнини босувчи шахсларнинг фарзанд тарбиясига беъэтибор бўлиши сабаб бўлаётганлиги;

Ваҳоланки, БМТнинг вояга етмаганлар орасида жиноятнинг олдини олиш учун бошқарув принципларининг (Ар-Риёд бошқарув принциплари) 12-бандида оила болаларни жамиятдаги ҳаётга тайёрлаш учун масъул бўлган асосий бирлик бўлгани учун, ҳукумат ва жамоат институтлари оиланинг бутунлигини сақлашга ҳаракат қилишлари кераклиги, жамият оилаларга болаларни парвариш қилиш ва ҳимоя қилиш уларнинг жисмоний ва руҳий саломатлигини яхшилашда ёрдам беришга мажбурлиги, болалар учун кундузги парваришларни ўз ичига олган ҳолда, етарли даражада чоралар кўриш кераклиги таъкидланган.

- вояга етмаган томонидан ҳуқуқбузарлик содир этилмаган бўлсада, унинг яқин қариндошларининг мурожаатига асосан махсус турдаги ўқув муассасасига вояга етгунига қадар жойлаштирилаётганлиги;

Ар-Риёд бошқарув принципларининг 46-бандида вояга етмаганларни таълим ва ахлоқ тузатиш муассасаларига жойлаштириш энг сўнгги чора сифатида ва энг кам зарур муддат давомида, уларнинг энг устун манфаатлари бўйича белгиланиши лозимлиги таъкидланган.

- вояга етмаганни ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказига жойлаштириш тўғрисида материалларни тайёрлаш ҳамда судлар томонидан кўриб чиқилишида баъзи ҳолларда қонунда белгиланган талабларга амал қилинмаганлиги. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг “Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикаси тўғрисида”ги Қонуннинг 26-моддасида “Ўзига нисбатан ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказига жойлаштириш тўғрисидаги илтимоснома кўриб чиқиётганда вояга етмаган, прокурор, васийлик ва ҳомийлик органининг, ички ишлар органининг вакиллари суд мажлисида иштирок этиши шарт” эканлиги белгиланган бўлсада баъзи ҳолларда суд ишида вояга етмаган ёки

Вояга етмаганлар назоратсиз ва қаровсиз бўлиб қолса, улар ҳуқуқбузарлик содир этиш эҳтимоли кўпаяди. Ҳеч бир бола ҳуқуқбузар бўлиб туғилмайди. Ҳуқуқбузар ким ўзимизнинг боламиз, қаришдошимиз, қўшнимиз ёки яқин бир танишимиз бўлиши мумкундир. Биз жамоатчилик аъзолари уни тарбиявий, маънавий, мафкуравий ва ҳуқуқий эътибордан четда қолдирганимиз, миллий, тарбиявий ҳуқуқий профилактик лоқайдлигимиз учун ўсмирнинг ҳуқуқий мафкураси бузилиши катта эҳтимоли мавжуддир. Агарда буларнинг олдини олиш чораларини ўз вақтида кўрилмаса ўзи туғилиб ўсган, тузини еган Ватани, маҳалладоши, ҳамқишлоғининг манфаатига мулкига тажовуз қилиши мумкун.

2021 йил 3 август куни Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”³ги490 - сонли қарори қабул қилинганидан сўнг вояга етмаганлар назоратсизлиги ва қаровсизлиги бўйича ишлаш фаолияти бўйича янгича ишлаш механизми яратилди. Бунга кўра 2021 йилнинг 1 сентябрдан қаровсиз болалар билан ишлаш тизимида қўйидаги тартиб жорий этилиши белгиланди. Яъни:

- вояга етмаган шахснинг қаровсиз қолганлигини аниқалаш бўйича инспектор-психологлар, профилактика инспекторлари ва фуқаролар йиғинлари раислари фаолият олиб боради;

- қаровсиз болаларни Марказга қабул қилиш ва вақтинча сақлаш масалалари юзасидан Ички ишлар органларининг жамоат хавфсизлиги хизмати туман (шаҳар) бўлими бошлиқларининг назоратни амалга оширади ва уларга вояга етмаган шахсларнинг қаровсиз қолганликлари тўғрисидаги маълумотлар профилактика инспектори томонидан ички ишлар органларининг навбатчилик қисмлари орқали хабар бериб борилади;

- қаровсиз болаларни ихтисослаштирилган таълим муассасасига жойлаштириш ва ўқиши давомида хулқ-атворини назорат қилиш бўйича Халқ таълими вазирлиги бевосита маъсул этиб белгиланиб, бу борадаги ишларни самарали ташкил этиш вазирликнинг ҳудудий органлари раҳбарлари зиммасига юкланади.

Бундан ташқари, ўқиш давомида қаровсиз болага ҳудудий жамоат хавфсизлиги хизмати бошлиғи умумий мураббий, ихтисослаштирилган таълим муассасасида хизматни утайдиган вояга етмаганлар масалалари бўйича инспектор-психологининг индивидуал мураббий сифатида бириктирилади ҳамда қаровсиз боланинг ўқиши ва хулқ-атворини кунлик назорат қилиб боради;

- қаровсиз болалар ихтисослаштирилган таълим муассасасида ўқишни тамомлагандан кейин уларнинг бандлигини таъминлаш ҳудудий меҳнат

³Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 3 август кунидаги “вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори.

органларитомонидан, уларнинг профессионал ёки олий таълим муассасасигаумумий тартибда ўқишга киришга ҳудудий жамоат хавфсизлиги хизматикўмаклашади.

Ихтисослаштирилган таълим муассасаларини тамомлаётган қаровсиз болалар тегишли таълим муассасаси йўлланмаси бўйича “Ишга марҳамат” мономарказлари ва касб-ҳунарга ўқитиш марказларида Ўзбекистон Республикаси Бандликка кўмаклашиш давлат жамғармаси маблағлари ҳисобидан бепул ўқитилади.

Ота-она ёки ота-она ўрнини босувчи шахслар назоратсиз ва қаровсиз қолган, давлат ва жамоатчилик ёрдамига муҳтож бўлган вояга етмаганлар билан ишлаш бўйича фаолиятни самарали ташкил этиш, шунингдек, вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказларининг асосий вазифаси “вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш бўйича яқка тартибдаги профилактика ишларини ташкил этиш”⁴

Бола ҳуқуқлари бўйича вакил томонидан олиб борилган мониторинг натижаларини умумлаштириш ҳамда келиб тушган мурожаатларнинг таҳлили вояга етмаганларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилишга қаратилган норматив ҳуқуқий ҳужжатларни янада такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш имконини берди:

- меҳр-шафқат ва инсонпарварлик тамойилларига асосланиб содир этган қилмишининг аҳамиятини тўла равишда англаб етган вояга етмаганларни ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказидан муддатидан олдин озод этиш талабларини белгилаш;

- вояга етмаганлар ишлари бўйича идоралараро комиссиялар таркибига Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича Вакили (Омбудсман) ўринбосари – бола ҳуқуқлари бўйича вакил ва унинг жойлардаги минтақавий вакилларини ҳам киритиб ўтиш мақсадга мувофиқдир.

⁴ Вояга етмаганларга ижтимоий-ҳуқуқий ёрдам кўрсатишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 3 августдаги 490-сон қарори.

